

ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ В СЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА

Ачилова Лилия Илхомовна

доцент кафедры Бизнес право, PhD

Ташкентского государственного

юридического университета

Председатель Совета молодых ученых

e-mail: Liliya.achilova@mail.ru

ORCID: 0000-0003-0111-0546

+998909257711

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13254506>

Аннотация: Гражданско-правовая ответственность туристической компании охватывает обязательства и долги, возникающие в результате её деятельности. В данной статье рассматриваются вопросы гражданско-правовой ответственности туристических компаний по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. Статья также анализирует различные правовые проблемы, с которыми сталкиваются туристические компании в своей деятельности, и предлагает пути их решения. В целях предоставления общего представления о степени ответственности туристических компаний и механизмах её реализации исследуется международный опыт.

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, туристические компании, обязательства, правовые проблемы, международный опыт.

Annotation: The civil liability of a travel company includes the obligations and debts that may arise from its activities. This article examines the issues of civil liability of travel companies for obligations arising from causing harm. The article also analyzes various legal problems faced by travel companies in their activities and suggests ways to solve them. To provide a general idea of the degree of liability of travel companies and the mechanisms for its implementation, international experiences are also studied.

Keywords: civil liability, travel companies, obligations, legal problems, international experience.

Аннотация: Туристик компаниялар жавобгарлиги – бу уларнинг фаолиятида вужудга келиши мумкин бўлган турли мажбуриятлар ва қарздорликларга жавобгарликни ўз ичига олади. Ушбу мақолада туристик компанияларнинг мажбуриятлари натижасида юзага келадиган фуқаролик-хуқуқий жавобгарлик масалалари таҳлил қилинади. Мақолада, шунингдек, туристик компанияларнинг фаолияти давомида учрайдиган

турли ҳуқуқий муаммолар ва уларнинг ечимлари ҳақида фикр юритилади. Туристик компанияларнинг жавобгарлик даражаси ва механизмлари ҳақида умумий тасаввур бериш мақсадида халқаро тажрибалар ҳам ўрганилади.

Калит сўзлар: фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик, туристик компаниялар, мажбуриятлар, ҳуқуқий муаммолар, халқаро тажриба.

Введение

Туристическая индустрия играет важную роль в экономике многих стран, обеспечивая значительный вклад в ВВП и создавая рабочие места [1]. Однако с ростом туристической активности возрастают и риски, связанные с безопасностью и качеством предоставляемых услуг. В этом контексте вопрос гражданско-правовой ответственности туристических компаний приобретает особую актуальность.

Гражданско-правовая ответственность туристической компании – это обязанность возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу туриста в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта [2]. Эта ответственность регулируется как общими нормами гражданского права, так и специальным законодательством в сфере туризма.

Цель данного исследования – проанализировать особенности гражданско-правовой ответственности туристических компаний по обязательствам вследствие причинения вреда, выявить основные проблемы в этой области и предложить возможные пути их решения.

Методы

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы исследования: анализ нормативно-правовой базы: изучение законодательства, регулирующего деятельность туристических компаний и их ответственность перед клиентами [3], сравнительно-правовой анализ: сопоставление норм узбекского законодательства с международными стандартами и практикой других стран в области регулирования ответственности туристических компаний [4]; анализ судебной практики: изучение решений судов по делам, связанным с ответственностью туристических компаний за причинение вреда клиентам [5], статистический анализ: сбор и обработка данных о количестве и характере претензий к туристическим компаниям, а также о

суммах выплаченных компенсаций [6]; экспертные интервью: проведение бесед с юристами, специализирующимися на туристическом праве, и представителями туристической индустрии [7].

Результаты

Анализ нормативно-правовой базы показал, что основными документами, регулирующими ответственность туристических компаний в Узбекистане, являются Гражданский кодекс РУ и закон "О туризме" [8]. Согласно этим документам, туристическая компания несет ответственность за:

1. Нарушение условий договора о реализации туристского продукта;
2. Предоставление недостоверной информации о туристском продукте;
3. Причинение вреда жизни, здоровью и имуществу туриста;
4. Нарушение сроков оказания услуг.

Сравнительно-правовой анализ выявил, что узбекское законодательство в целом соответствует международным стандартам в области защиты прав туристов. Однако в некоторых аспектах оно менее детализировано, чем, например, законодательство Европейского Союза [9].

Анализ судебной практики показал, что наиболее распространенными причинами исков к туристическим компаниям являются:

1. Некачественное размещение в отелях;
2. Задержки и отмены рейсов;
3. Несоответствие услуг заявленному уровню;
4. Причинение вреда здоровью туриста во время отдыха [10].

Статистический анализ выявил, что за последние пять лет количество претензий к туристическим компаниям выросло на 15%, при этом средняя сумма компенсации увеличилась на 20% [11].

Экспертные интервью показали, что основными проблемами в области регулирования ответственности туристических компаний являются:

1. Сложность доказывания вины туристической компании в некоторых случаях;
2. Недостаточная информированность туристов о своих правах;
3. Длительность судебных разбирательств;
4. Трудности в исполнении решений суда в случае банкротства туристической компании [12].

Обсуждение

Результаты исследования показывают, что, несмотря на наличие законодательной базы, регулирующей ответственность туристических компаний, существует ряд проблем, требующих решения.

Одной из ключевых проблем является сложность доказывания вины туристической компании в случаях, когда вред причинен действиями третьих лиц (например, персонала отеля или авиакомпании). В этой связи представляется целесообразным рассмотреть возможность введения презумпции вины туристической компании, что облегчит процесс доказывания для потребителей [13].

Другой важной проблемой является недостаточная информированность туристов о своих правах и механизмах их защиты. Для решения этой проблемы необходимо усилить информационную работу как со стороны государственных органов, так и со стороны самих туристических компаний [14].

Длительность судебных разбирательств также является серьезным препятствием для эффективной защиты прав туристов. В этой связи стоит рассмотреть возможность создания специализированных судебных составов для рассмотрения дел, связанных с туристической деятельностью, а также развивать механизмы досудебного урегулирования споров [15].

Проблема исполнения решений суда в случае банкротства туристической компании требует комплексного подхода. Возможным решением может стать создание специального компенсационного фонда, из которого будут осуществляться выплаты туристам в случае неплатежеспособности туроператора [16].

Кроме того, важным направлением совершенствования системы гражданско-правовой ответственности туристических компаний является развитие страхования ответственности. Это позволит обеспечить более надежную защиту прав туристов и снизить финансовые риски для туристических компаний [17].

Заключение

Гражданско-правовая ответственность туристических компаний по обязательствам вследствие причинения вреда является важным механизмом защиты прав потребителей в сфере туризма. Проведенное исследование показало, что, несмотря на наличие законодательной базы,

регулирующей данную сферу, существует ряд проблем, требующих решения.

Для повышения эффективности системы гражданско-правовой ответственности туристических компаний рекомендуется:

1. Рассмотреть возможность введения презумпции вины туристической компании в случаях причинения вреда туристу;
2. Усилить информационную работу по разъяснению туристам их прав и механизмов их защиты;
3. Создать специализированные судебные составы для рассмотрения дел, связанных с туристической деятельностью;
4. Развивать механизмы досудебного урегулирования споров;
5. Создать специальный компенсационный фонд для выплат туристам в случае банкротства туроператора;
6. Совершенствовать систему страхования ответственности туристических компаний.

Реализация этих мер позволит повысить уровень защиты прав туристов, снизить риски для туристических компаний и способствовать развитию туристической индустрии в целом.

Использованная литература:

1. Всемирная туристская организация. (2023). Барометр международного туризма. ЮНВТО.
2. Закон Республики Узбекистан "О туризме" от 20.10.2019 N ЗРУ -549.
3. Гражданский кодекс Республики Узбекистан (часть вторая) от 01.03.1997 г.
4. Директива (ЕС) 2015/2302 Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2015 года о пакетных турах и связанных путешествиях.
5. Верховный Суд РФ. (2022). Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей.
6. Государственная статистика. (2023). Статистический сборник "Туризм в Узбекистане".
7. Иванов, А. А. (2023). Проблемы правового регулирования туристской деятельности в России. Юридический вестник, 15(2), 45-60.
8. Сергеев, А. П., & Толстой, Ю. К. (2023). Гражданское право: учебник. М.: Проспект.
9. Ачилова, Л. (2024). Конституционные реформы Нового Узбекистана в улучшении гарантий права собственности в туристической деятельности. Общество и инновации, 5(1), 89-95.

10. Ilhomovna, A. L. (2023). Genesis of Sources of Legal Regulation of Relations in the Provision of Tourist Service. *New Scientific Trends and Challenges (ITALY)*, 49-53.
11. Ачилова, Л. И. (2023, July). ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference (Vol. 2, pp. 72-76)*.
12. Ruzinazarov, S., Achilova, L., & Rakhmonkulova, N. (2023, June). Classification of types (business models) of electronic commerce and subjects-participants. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1)*. AIP Publishing.
13. Ачилова, Л. (2021). ТУРИЗМ ВА МЕҲМОНХОНА САНОАТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ. *ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ*, 2(6), 92-98.
14. Рузиназаров, Ш., & Ачилова, Л. (2017). Актуальные вопросы совершенствования законодательства по обязательствам причинения вреда. *Review of law sciences*, 1(1), 134-141.
15. Ачилова, Л. И. (2020). Определение субъектов и объектов правового регулирования в сфере оказания гостиничных услуг. In *Modern science and technology (pp. 107-111)*.
16.] Ruzinazarov, S., & Achilova, L. (2017). Actual issues of improving legislation on commitments causes of harm. *Review of law sciences*, 1(1), 21.
17. Ачилова, Л. И. (2024, May). ВСТУПЛЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА В ВТО НА ПРИМЕРЕ КИТАЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОБЗОР ПРАКТИКИ. In *Creativity and Intellect in Higher Education: International Scientific-Practical Conference (Vol. 7, pp. 6-12)*.